

Proyecto de divulgación científica híbrido entre difusión de redes sociales y publicación científica en abierto.

Inés García-Rincón | Daniel Hinojosa-Nogueira

SNACKS DE CIENCIA

Snacks de ciencia es un proyecto de divulgación científica, híbrido entre redes sociales/blog y publicación científica en abierto. Este proyecto nace con el objetivo de dar a conocer pequeñas investigaciones que creemos interesantes debido a nuestro ámbito profesional.

La difusión del conocimiento es necesaria para mostrar el trabajo de la comunidad científica y arrojar luz sobre los problemas actuales de la sociedad.¹ Actualmente hay muchos desafíos a los que esta comunidad se enfrenta, desde el financiamiento precario hasta la falta de reconocimiento. En los últimos años, es evidente el gran poder que tienen las redes sociales a la hora de transmitir resultados científicos, donde se destaca el uso de Twitter o Instagram en este nuevo contexto.² Esto refuerza un movimiento ya conocido en el ámbito científico "Open Access". En este contexto, difundir contenido abierto y contar con estas herramientas hace que la difusión científica sea más importante, ya que crean un ecosistema donde no solo se mejora la difusión, aumenta el impacto y se revalúa el trabajo de los científicos al observar el compromiso con la sociedad.¹⁻³

EL PROYECTO

En este proyecto se pretende dar pequeñas pinceladas a diferentes temas relacionados con la alimentación, nutrición o tecnología de alimentos. Siempre desde una visión objetiva y basada en la evidencia científica. Creemos que para poder mejorar, no sólo debemos aprender a desarrollar habilidades científicas sino también a adquirir experiencia en divulgación.

El proyecto constará de 2 partes: La primera, será crear una breve pero robusta publicación científica, siguiendo los patrones habituales de las publicaciones en revistas científicas. Con ello, trataremos de ser nuestros propios "editores". La segunda, es tratar de exponerlos al público de manera sencilla, con infografía o fotos sobre la investigación desarrollada. Para ello usaremos las plataformas Instagram y Twitter. En estos perfiles se publicará mensualmente de 2 a 3 veces material propio. Además, se compartirán estudios interesantes de otros perfiles científicos.

Intentaremos contar y colaborar con otros autores. Todo el mundo es bienvenido a proponer material para publicar. Los artículos estarán revisados por ambos editores y contarán con características fundamentales de originalidad y actualidad, ha de ser también del área afín al proyecto. Por tanto, cada post contará con su equivalente volumen, el cuál será publicado en abierto en la plataforma [Zenodo](#).

LOS AUTORES

Ambos editores cuentan con un espíritu inquieto (lo que propició la creación de esta propuesta de divulgación), son Graduados en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Granada.

Inés García Rincón es además Máster en Biología Molecular Aplicada a Empresas Biotecnológicas, Co-fundadora de [Biomimicry Granada](#) y actualmente se encuentra trabajando como asistencia técnica en el [Parque de las Ciencias de Granada](#).

Por otro lado **Daniel Hinojosa Nogueira** es Máster en Tecnología y Calidad de Alimentos y Máster de Profesorado. Actualmente se encuentra terminado su [Doctorado en Nutrición y Tecnología de alimentos](#).

REFERENCIAS

1. Beck, S., Mahdad, M., Beukel, K. & Poetz, M. The Value of Scientific Knowledge Dissemination for Scientists—A Value Capture Perspective. *Publications* 7, 54 (2019).
2. Sánchez-Holgado, P., Blanco-Herrero, D., Arcila-Calderón, C. & Frutos, F. J. Adoption of social media for scientific communication by PhD students: The case of the PhD in Education in the Knowledge Society. in *Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* 855–862 (Association for Computing Machinery, 2019). doi:10.1145/3362789.3362887.
3. Masri, A. et al. The role of open access in the dissemination of cardiovascular science in the era of social media. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 5, 388–389 (2019).

